

Literaturverzeichnis

zur Bachelorarbeit "Oxidativer Stress auf Follikelzellen".

1. Szamatowicz M. Assisted reproductive technology in reproductive medicine - possibilities and limitations. *Ginekol Pol.* 2016;87(12):820–3.
2. Brinca AT, Ramalhinho AC, Sousa Â, Oliani AH, Breitenfeld L, Passarinha LA, u. a. Follicular Fluid: A Powerful Tool for the Understanding and Diagnosis of Polycystic Ovary Syndrome. *Biomedicines.* Juni 2022;10(6):1254.
3. Follikelpunktion: Erklärung & Ablauf der Eizellgewinnung [Internet]. [zitiert 18. November 2024]. Verfügbar unter: <https://www.orthomol.com/de-at/lebenswelten/kinderwunsch/follikelpunktion>
4. Österreichische IVF Gesellschaft: Eizellpunktion [Internet]. [zitiert 18. November 2024]. Verfügbar unter: <http://www.ivf-gesellschaft.at/index.php?id=112>
5. Wang L, Tang J, Wang L, Tan F, Song H, Zhou J, u. a. Oxidative stress in oocyte aging and female reproduction. *J Cell Physiol.* Dezember 2021;236(12):7966–83.
6. Lizneva D, Suturina L, Walker W, Brakta S, Gavrilova-Jordan L, Azziz R. Criteria, prevalence, and phenotypes of polycystic ovary syndrome. *Fertility and Sterility.* 1. Juli 2016;106(1):6–15.
7. Dubey P, Reddy S, Boyd S, Bracamontes C, Sanchez S, Chattopadhyay M, u. a. Effect of Nutritional Supplementation on Oxidative Stress and Hormonal and Lipid Profiles in PCOS-Affected Females. *Nutrients.* September 2021;13(9):2938.
8. Chapron C, Marcellin L, Borghese B, Santulli P. Rethinking mechanisms, diagnosis and management of endometriosis. *Nat Rev Endocrinol.* November 2019;15(11):666–82.
9. Scutiero G, Iannone P, Bernardi G, Bonaccorsi G, Spadaro S, Volta CA, u. a. Oxidative Stress and Endometriosis: A Systematic Review of the Literature. *Oxid Med Cell Longev.* 2017;2017:7265238.
10. Basuino L, Silveira CF. Human follicular fluid and effects on reproduction. *JBRA Assist Reprod.* 1. März 2016;20(1):38–40.
11. Hennet ML, Combelles CMH. The antral follicle: a microenvironment for oocyte differentiation. *Int J Dev Biol.* 2012;56(10–12):819–31.
12. Crump J, Suker A, White L. Endometriosis: A review of recent evidence and guidelines. *Aust J Gen Pract.* 2024;53(1–2):11–8.
13. Pašalić E, Tambuwala MM, Hromić-Jahjefendić A. Endometriosis: Classification, pathophysiology, and treatment options. *Pathology - Research and Practice.* 1. November 2023;251:154847.

14. Patel S. Polycystic ovary syndrome (PCOS), an inflammatory, systemic, lifestyle endocrinopathy. *The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology*. 1. September 2018;182:27–36.
15. Siddiqui S, Mateen S, Ahmad R, Moin S. A brief insight into the etiology, genetics, and immunology of polycystic ovarian syndrome (PCOS) | *Journal of Assisted Reproduction and Genetics* [Internet]. 2022 [zitiert 27. August 2024]. Verfügbar unter: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10815-022-02625-7>
16. Raperport C, Desai J, Qureshi D, Rustin E, Balaji A, Chronopoulou E, u. a. The definition of unexplained infertility: A systematic review. *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*. 2024;131(7):880–97.
17. Szamatowicz M, Szamatowicz J. Proven and unproven methods for diagnosis and treatment of infertility. *Advances in Medical Sciences*. 1. März 2020;65(1):93–6.
18. Carson SA, Kallen AN. Diagnosis and Management of Infertility. *JAMA*. 6. Juli 2021;326(1):65–76.
19. Betteridge DJ. What is oxidative stress? *Metabolism*. 1. Februar 2000;49(2, Supplement 1):3–8.
20. Salvagno M, Sterchele ED, Zaccarelli M, Mrakic-Sposta S, Welsby IJ, Balestra C, u. a. Oxidative Stress and Cerebral Vascular Tone: The Role of Reactive Oxygen and Nitrogen Species. *Int J Mol Sci*. 5. März 2024;25(5):3007.
21. Agarwal A, Gupta S, Sharma RK. Role of oxidative stress in female reproduction. *Reproductive Biology and Endocrinology*. 14. Juli 2005;3(1):28.
22. Burton GJ, Jauniaux E. Oxidative stress. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*. 1. Juni 2011;25(3):287–99.
23. Aseervatham GSB, Sivasudha T, Jeyadevi R, Arul Ananth D. Environmental factors and unhealthy lifestyle influence oxidative stress in humans—an overview. *Environ Sci Pollut Res*. 1. Juli 2013;20(7):4356–69.
24. Lobo V, Patil A, Phatak A, Chandra N. Free radicals, antioxidants and functional foods: Impact on human health. *Pharmacogn Rev*. 2010;4(8):118–26.
25. Brandes R, Lang F, Schmidt RF, Herausgeber. *Physiologie des Menschen: mit Pathophysiologie* [Internet]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2019 [zitiert 7. Oktober 2024]. (Springer-Lehrbuch). Verfügbar unter: <http://link.springer.com/10.1007/978-3-662-56468-4>
26. Elder K, Dale B. *In-Vitro Fertilization*. 3rd Revised edition. Cambridge University Press; 2010. 285 S.
27. Bjugstad KB, Rael LT, Levy S, Carrick M, Mains CW, Slone DS, u. a. Oxidation-Reduction Potential as a Biomarker for Severity and Acute Outcome in Traumatic Brain Injury. 2016 [zitiert 18. November 2024]; Verfügbar unter:

<https://www.proquest.com/docview/1816601637?sourcetype=Scholarly%20Journals>

28. Grzeszczak K, Łanocha-Arendarczyk N, Malinowski W, Ziętek P, Kosik-Bogacka D. Oxidative Stress in Pregnancy. *Biomolecules*. 9. Dezember 2023;13(12):1768.
29. Agarwal A, Aponte-Mellado A, Premkumar BJ, Shaman A, Gupta S. The effects of oxidative stress on female reproduction: a review. *Reprod Biol Endocrinol*. 29. Juni 2012;10:49.
30. Cacciottola L, Donnez J, Dolmans MM. Oxidative stress, mitochondria, and infertility: Is the relationship fully established? *Fertility and Sterility*. 1. August 2021;116(2):306–8.
31. Pavuluri H, Bakhtiary Z, Panner Selvam MK, Hellstrom WJG. Oxidative Stress-Associated Male Infertility: Current Diagnostic and Therapeutic Approaches. *Medicina*. Juni 2024;60(6):1008.
32. Hamada A, Esteves SC, Nizza M, Agarwal A. Unexplained Male infertility: diagnosis and Management. *Int braz j urol*. Oktober 2012;38:576–94.
33. Nguyen ND, Le MT, Dang HNT, Van Nguyen T, Nguyen QHV, Cao TN. Impact of semen oxidative stress on sperm quality: initial results from Vietnam. *J Int Med Res*. 12. August 2023;51(8):03000605231188655.
34. Kaltsas A. Oxidative Stress and Male Infertility: The Protective Role of Antioxidants. *Medicina (Kaunas)*. 4. Oktober 2023;59(10):1769.
35. Schenk M, Huppertz B, Obermayer-Pietsch B, Kastelic D, Hörmann-Kröpfl M, Weiss G. Biobanking of different body fluids within the frame of IVF—a standard operating procedure to improve reproductive biology research. *J Assist Reprod Genet*. 1. Februar 2017;34(2):283–90.
36. MiOXSYS [Internet]. [zitiert 7. Oktober 2024]. MiOXSYS System. Verfügbar unter: <https://mioxsys.com/mioxsys-system/>
37. t-Test, Chi-Quadrat, ANOVA, Regression, Korrelation... [Internet]. [zitiert 9. Januar 2025]. Verfügbar unter: <https://datatab.de/tutorial/test-auf-normalverteilung>
38. Planing P. Einfaktorielle Varianzanalyse (ANOVA). [zitiert 7. Januar 2025]; Verfügbar unter: https://statistikgrundlagen.de/ebook/chapter/einfaktorielle-varianzanalyse_und_anova/
39. Planing P. Zweifaktorielle Varianzanalyse (Two-Way ANOVA). [zitiert 7. Januar 2025]; Verfügbar unter: https://statistikgrundlagen.de/ebook/chapter/zweifaktorielle-varianzanalyse_two_way_anova/

40. Mann-Whitney U-Test • Einfach erklärt - DATAtab [Internet]. [zitiert 9. Januar 2025]. Verfügbar unter: <https://datatab.de/tutorial/mann-whitney-u-test>
41. t-Test, Chi-Quadrat, ANOVA, Regression, Korrelation... [Internet]. [zitiert 9. Januar 2025]. Verfügbar unter: <https://datatab.de/tutorial/spearman-korrelation>
42. Kruskal-Wallis-Test • Einfach erklärt - DATAtab [Internet]. [zitiert 9. Januar 2025]. Verfügbar unter: <https://datatab.de/tutorial/kruskal-wallis-test>
43. Schroeder S, Hoefft A, Stüber F. Die Schutzfunktion der intrazellulären Hitze-Schock-Protein70-Expression bei Patienten mit schwerer Sepsis. 2001;
44. Scutiero G, Iannone P, Bernardi G, Bonaccorsi G, Spadaro S, Volta CA, u. a. Oxidative Stress and Endometriosis: A Systematic Review of the Literature. *Oxid Med Cell Longev*. 2017;2017:7265238.